

A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO BPC-LOAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

Uma Análise Crítica das Regras de Elegibilidade e seus Impactos

Gilvan Pereira de Souza¹
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Gabriel Francisco Lopes³
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Denilson J. C. Rosa²
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), constitui um dos principais instrumentos de proteção social destinados a pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil. Apesar de sua relevância no sistema de seguridade social, a concessão do benefício ainda enfrenta diversos obstáculos decorrentes das regras de elegibilidade estabelecidas pela legislação e pela interpretação administrativa e judicial. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar criticamente os critérios de acesso ao BPC-LOAS, com ênfase nos desafios e impactos das regras de elegibilidade no efetivo acesso ao benefício. Para tanto, adota-se uma metodologia de natureza qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem exploratória e dedutiva, a partir da análise de literatura jurídica, artigos científicos e produções acadêmicas relacionadas à assistência social e à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. A pesquisa examina a evolução histórica da assistência social no Brasil, a institucionalização do BPC no ordenamento jurídico e os critérios legais relacionados à renda

ABSTRACT

The Continuing Cash Benefit (BPC), set forth in the Organic Law on Social Assistance (LOAS), constitutes one of the primary social protection instruments designed for elderly persons and persons with disabilities in situations of socioeconomic vulnerability in Brazil. Despite its relevance within the social security system, the granting of the benefit still faces numerous obstacles arising from the eligibility rules established by legislation and by administrative and judicial interpretation. In this context, the present study aims to critically analyze the access criteria for the BPC-LOAS, with emphasis on the challenges and impacts of eligibility rules on effective access to the benefit. To this end, a qualitative methodology is adopted, based on bibliographical and documentary research, employing an exploratory and deductive approach, grounded in the analysis of legal literature, scientific articles, and academic works related to social assistance and the protection of persons in situations of vulnerability. The research examines the

¹ Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador com ênfase em Administração e Políticas Públicas - gilvandesouzagga@gmail.com

² Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador com ênfase em Administração e Políticas Públicas a - biell0748@gmail.com

³ Doutorando pela Washington & Lincoln University; Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Pesquisador vinculado ao Centro de Estudos Políticos e Constitucionais - (UCB); Curadoria de assuntos relacionados ao Japão no IEASIA (UFPE); e Grupo de Estudos de História, Direito, Democracia e Estado na América Latina (UCB). Advogado. Professor de Direito Constitucional e Processo Civil na Faculdade Líber - fmodenilson@gmail.com

familiar e à caracterização da deficiência. Os resultados indicam que, embora o benefício represente importante mecanismo de inclusão social e garantia de dignidade, os critérios restritivos de elegibilidade e as dificuldades procedimentais frequentemente limitam o acesso de indivíduos que efetivamente se encontram em situação de vulnerabilidade. Conclui-se que a interpretação dessas regras deve considerar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social, de modo a ampliar a efetividade do direito à assistência social.

historical evolution of social assistance in Brazil, the institutionalization of the BPC within the legal order, and the statutory criteria related to family income and the characterization of disability. The results indicate that, although the benefit represents an important mechanism of social inclusion and a guarantee of human dignity, the restrictive eligibility criteria and procedural difficulties frequently limit access for individuals who are effectively in situations of vulnerability. It is concluded that the interpretation of these rules must take into account the constitutional principles of human dignity and social protection, so as to expand the effectiveness of the right to social assistance.

Palavras-Chave: Benefício de Prestação Continuada; Assistência Social; LOAS.

Keywords: Continuing Cash Benefit; Social Assistance; LOAS.

1. INTRODUÇÃO

A assistência social constitui uma força normativa que rege o sistema de seguridade social brasileiro. A mesma é destinada à proteção de indivíduos, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade, assegurada na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 203 (Brasil, 1988). Além disso, essa política pública se reveste como um direito social, garantindo a dignidade humana na atenuação de desigualdades sociais. Nesse cenário, destaca-se o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Garantindo um salário mínimo mensal às pessoas idosas e às pessoas com deficiência, se faz necessário que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família.

Apesar de sua importância para amparar quem dela necessite, o acesso ao benefício ainda enfrenta diversos entraves relacionados às regras de elegibilidade estabelecidas. Tanto legislação quanto órgãos administrativos valorizam critérios como a renda familiar *per capita* e a evidente caracterização da deficiência. Nesse viés, se tornam elementos de controvérsia, gerando debates acerca da adequação desses parâmetros diante da realidade socioeconômica brasileira.

Surge então, a seguinte problemática, diante da transição para o modelo biopsicossocial de deficiência, em que medida a manutenção de um critério econômico estrito e objetivo (1/4 do salário-mínimo) pelo INSS configura uma barreira inconstitucional que viola o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial?

Para responder essa pergunta, o presente artigo tem por objetivo analisar criticamente as regras de elegibilidade do BPC-LOAS para pessoas com deficiência no Brasil, confrontando a rigidez do critério econômico com os novos paradigmas constitucionais de proteção social.

O trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro, busca-se descrever a evolução do conceito de deficiência no ordenamento jurídico brasileiro, da visão puramente médica à avaliação biopsicossocial; ao passo que o segundo foca em avaliar a tensão interpretativa entre a literalidade da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e a jurisprudência flexibilizadora dos Tribunais Superiores (STF e STJ) acerca da miserabilidade; por fim, passáramos a investigar o fenômeno da judicialização excessiva como resposta às negativas administrativas fundamentadas no excesso de juridicidade em detrimento da realidade social do requerente e discutir o impacto das regras atuais de concessão na efetividade do direito à assistência social e na promoção da dignidade das pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

Para atingir esse objetivo, adotou-se uma metodologia de natureza qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica-documental, valorizando uma abordagem que une tanto a pesquisa exploratória quanto dedutiva. A análise se circunscreve na literatura jurídica, verificando como esses critérios atuam na limitação do alcance da política pública, mesmo diante de situações evidentes de necessidade social. Além disso, artigos científicos e produções acadêmicas relacionadas à assistência social e à seguridade social são de igual relevância, examinando a efetivação do BPC-LOAS no Brasil.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO BPC NO BRASIL.

A história da Assistência Social no Brasil começa lá atrás, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. Nesse documento, delineou-se a “assistência pública” como um elemento próprio do Estado. Portanto, era dever sociedade não ficar alheia aos problemas

daqueles que mais necessitavam, sempre alinhada aos princípios franceses de igualdade e fraternidade. Essa postura de compromisso do Estado foi reafirmada ao longo do tempo em diversos acordos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

O sociólogo Jessé Souza destaca a “assistência social moderna, tal como a conhecemos hoje, tem suas origens no século XIX e nas lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida e trabalho” (Souza, 2017, p. 131). Esse movimento, aliado às normativas internacionais de Direitos Humanos, reforçou forte responsabilidade estatal. Assim, não mais a sociedade possuía responsabilidade em proteger seus cidadãos mais vulneráveis.

No Brasil, os primeiros sinais de ações voltadas à assistência social surgiram em 1824, a partir da Constituição de 1824. Dispondo “socorros públicos”, ainda em fase inicial de adoção, os desamparados são vistos como visíveis para o poder público (Brasil, 1824). Contudo, as ações tinham demasiado enfoque na caridade tradicional, lideradas pela Igreja a início. Posteriormente, os órgãos públicos tiveram ímpeto em também se envolver, principalmente em 1934, sob o governo de Getúlio Vargas (Brasil, 1934). A Constituição de 1934 marcou um avanço ao tratar a assistência social como responsabilidade oficial. Nesse sentido, houve forte presença de diretrizes que cuidavam da saúde e aposentadorias, garantindo reformas sociais contundentes.

Porém, a Constituição de 1937 representou um retrocesso na legislação previdenciária (Martins, 2024). Apesar de propor criação de seguros para velhice e invalidez, as associações de trabalhadores é que cuidariam dos custos. Assim, o poder público ficava alheio na responsabilidade pela assistência administrativa e judicial desses seguros (Brasil, 1937). Contudo, após a grande crescente internacional pelos direitos sociais, a Constituição de 1946 voltou atrás, criando até mesmo o termo “Previdência Social” (Brasil, 1946). Esse compromisso refletiu maior amparo ao trabalhador e incluiu dispositivos específicos sobre o tema, como o artigo 157.

A Constituição de 1967 não trouxe mudanças que realmente fizeram diferença, contudo (Martins, 2024). Apenas foi uma repetição do mesmo, como o direito ao descanso remunerado para gestantes e a Previdência Social como normal, a partir de contribuições da União. Além disso, empregador e empregado contribuem para seguro contra acidentes de trabalho (Brasil, 1967). Em 1977, a Lei nº 6.439 criou o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), integrando ações de previdência e assistência médica-social. Essa reorganização dividiu responsabilidades entre diversas entidades, como o INPS e o INAMPS. Assim, agiu de maneira forma na estruturação do sistema social brasileiro.

Essa reorganização foi ainda mais evidente com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Ocorreu uma verdadeira revolução na área da seguridade social ao unificar previdência social e assistência social em um único sistema, priorizando direitos universais e sociais a todos os cidadãos. Ademais a isso, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), foi disposto na mesma Carta Magna.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) entrou em vigor em 1996, sendo um benefício mensal destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social. Ele representa uma conquista importante na proteção dos mais necessitados, substituindo a antiga renda vitalícia. No que tange a avaliação de deficiência, esta passou a considerar também aspectos sociais e subjetivos (Brasil, 1993).

2.1 LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E A REGULAMENTAÇÃO DO BPC

A Constituição Federal de 1988 marcou um momento decisivo na história do Brasil, fazendo parte da redemocratização após décadas de regime militar. A fase de direitos e garantias fundamentais foi um item de especial atenção nesse período (Martins, 2024). Essa Constituição destacou-se por se direcionar na dignidade da pessoa humana e na preservação do Estado Democrático de Direito, reforçando direitos sociais que não devem ser ignorados, incluindo a seguridade social (Brasil, 1988). A proteção às minorias ganhou bastante enfoque na inclusão social, garantindo que toda a população não seja ignorada pelo Poder Público.

No campo da seguridade social, a Constituição de 1988 trouxe mudanças importantes ao consolidá-la como um conjunto integrado de ações voltadas à previdência social e à assistência social. Antes disso, a assistência social “significava falar de uma ação residual em termos de recursos, fragmentada em termos de programas e ações e indefinida quanto aos objetivos e à ‘clientela’”. (Boschetti, 2006, p. 276). Assim, o artigo 203, inciso V, destaca que a assistência social deve ser oferecida a quem dela precisar, independentemente de contribuição (Brasil, 1988).

Castro e Lazzari (2022, p. 1.304) explicam que, conforme o previsto na Constituição, a assistência social tem como objetivo principal garantir um benefício de um salário-mínimo para pessoas com deficiência e idosos vulneráveis. Assistência social representa, então, o amparo aos

vulneráveis, colocando o Estado como garantidor, sem exigir contribuições. Dignidade e proteção são termos que agora são constitucionais, fazendo com que essa população tenha condições de vida justas.

Na trajetória legislativa, a Lei nº 7.842/93, sancionada em 7 de dezembro de 1993, representa um passo importante ao estabelecer a Política Nacional de Assistência Social e regulamentar o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para grupos vulneráveis (idosos e pessoas com deficiência), garantiu proteção financeira, assegurando-lhes um mínimo de dignidade para viver mesmo diante da sua vulnerabilidade. O BPC, segundo a legislação, garante um salário-mínimo mensal como um sustento próprio, sendo um direito do cidadão e uma responsabilidade do Estado (Brasil, 1993).

O reconhecimento da assistência social como política pública de inclusão social e combate à pobreza foi um avanço importante após a promulgação da Constituição de 1988. Entre os critérios para concessão do benefício, destaca-se a necessidade de comprovação de renda familiar. Através da renda *per capita* inferior a 1/2 do salário-mínimo, se busca identificar os que estão mais necessitados. Santos (2024, p. 107) destaca esse critério como formador da transformação social, pois retoma o sujeito vulnerável como cidadão. Assim, tal garantia de renda auxilia na inclusão comunitária, resultando na autonomia dos beneficiários. A redução das desigualdades estruturais também é colocada em xeque, estando esses sujeitos equiparados a quem consegue se sustentar.

Outro aspecto relevante da Lei nº 7.842/93 é a sua orientação de articular a assistência social com outras políticas públicas, como saúde e habitação. Através dessa integração se reconhece e não se ignora a complexidade das vulnerabilidades sociais, demandando que a proteção financeira não seja a única solução. Apesar de ser um marco importante, a lei também enfrenta críticas, especialmente quanto à rigidez financeira de seus critérios de elegibilidade. Essa regra exclui famílias que, apesar de necessitarem, não atendem exatamente aos requisitos formais (Santos, 2024).

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) é um benefício destinado a garantir uma assistência mínima às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Ele é voltado, primeiramente, para idosos com 65 anos ou mais. Além disso, também pode ser concedido a indivíduos com menos de 65 anos que tenham alguma deficiência de longo prazo, seja ela física, intelectual, mental ou sensorial. Essas deficiências podem ser de origem congênita,

adquirida ou decorrente de alguma doença.

Segundo a Lei nº 13.146/2015, a deficiência é definida como uma "limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano" (Brasil, 2015). Para comprovar essa condição, é necessário passar por avaliações médicas e/ou sociais feitas pelo INSS. Vale destacar que nem toda deficiência garante o direito ao benefício. De acordo com a Lei nº 8.742/1993, aquelas que não comprometem a independência na vida diária ou na capacidade de trabalho não são consideradas para fins de concessão do BPC/LOAS.

Isso foi reforçado pela Lei 14.176 de 2021, que trouxe mudanças importantes às regras de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS). A principal delas foi a possibilidade de conceder o benefício a pessoas cuja renda mensal familiar seja igual ou superior a meia salário mínimo (Brasil, 2021). No entanto, para que o pedido seja deferido, é preciso atender a três critérios específicos: o grau da deficiência da pessoa, a dependência de terceiros para realizar atividades básicas do dia a dia e o impacto financeiro no orçamento familiar, especialmente com gastos médicos que não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Quando se trata do BPC para idosos, apenas os dois últimos critérios, a dependência de terceiros e gastos extras com saúde, continuam sendo considerados. É importante destacar que essa nova legislação só entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. Até então, havia uma lacuna na legislação quanto à definição e avaliação da renda mínima necessária para a concessão do benefício, o que gerava certa incerteza na sua aplicação (Leal; Franco, 2025).

Em 25 de junho de 2025, o Decreto nº 12.534/2025 entrou em vigor, colocando novamente o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) em cheque. Assim, não apenas os ajustes técnicos foram considerados, causando uma mudança também em que público pode ser considerado vulnerável, principalmente na renda (Brasil, 2025). Abriu-se espaço para indeferimentos que antes eram em menor escala, como a presença de benefícios assistenciais complementares entrarem no cálculo, como o Bolsa Família.

3. CRITÉRIOS ACERCA DA ADMISSIBILIDADE PARA A CONCESSÃO DO BPC: A RENDA E A “EXISTÊNCIA” DA DEFICIÊNCIA

Os critérios de elegibilidade para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no Brasil

são estabelecidos pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Pessoas com deficiência e idosos são o público desse benefício mensal, vítimas de situação de extrema vulnerabilidade. Para que uma pessoa com deficiência tenha direito ao benefício, é necessário comprovar tanto a deficiência como a vulnerabilidade da renda familiar. O auxílio financeiro, nesse sentido, é direcionado às famílias que realmente precisam de suporte para garantir sua sobrevivência (Brasil, 1993).

O critério de renda, que exige uma renda familiar *per capita* inferior meio salário mínimo vigente, é um dos mais rígidos e também um dos mais criticados. A soma de todos os rendimentos da família, dividida pelo número de membros, não pode ultrapassar esse limite (Brasil, 1993). Contudo, tal panorama se altera quando falamos de famílias que possuem membros com transtornos mentais elegíveis para o BPC. Famílias com pessoas com autismo, por exemplo, têm rendimentos um pouco acima desse patamar, mas enfrentam dificuldades financeiras consideráveis devido aos altos custos com tratamentos e terapias especializadas (Barbosa, 2022). Nesse contexto, essa demasia restritiva não leva em conta as despesas extras e o impacto real dessas condições no orçamento familiar.

O cálculo da renda leva em consideração diversos componentes do núcleo familiar, incluindo cônjuge ou companheiro, pais, filhos menores de 21 anos ou com deficiência, além de irmãos nesses critérios. São considerados salários, aposentadorias, pensões e benefícios sociais na soma total dos rendimentos. Vale destacar que o BPC é um benefício não contributivo, ou seja, não é necessário ter contribuído previamente para a seguridade social para ter direito a ele (Farias et al., 2020).

Apesar da rigidez do critério de renda, há casos em que o Poder Judiciário reconhece exceções, concedendo o benefício a famílias cuja renda ultrapassa o limite legal. Assim, os custos extraordinários relacionados ao tratamento de um familiar com deficiência também atestam situação de vulnerabilidade. Essa alteração na jurisprudência garante apoio para que a família possa recebê-lo, mesmo que formalmente não atendam estritamente aos critérios (Pinheiro, 2016). No entanto, essas decisões judiciais envolvem processos demorados e burocráticos, o que pode dificultar o acesso rápido ao benefício.

O segundo requisito importante para a concessão do BPC é a comprovação da deficiência. Para pessoas com transtornos psíquicos, essa avaliação deve demonstrar que a condição impacta significativamente a capacidade de participar de atividades sociais ou

econômicas. O trabalho e a realização de tarefas cotidianas de forma independente são levada em conta. A perícia médica e social, realizada por profissionais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), avalia tanto os aspectos clínicos quanto os efeitos sociais e funcionais da deficiência (Bonfim et al., 2023, p. 33).

A perícia médica tem como objetivo confirmar o diagnóstico e avaliar o grau de comprometimento da pessoa. Essa avaliação é especialmente complexa, pois o espectro autista, por exemplo, apresenta uma variedade grande de manifestações. Algumas pessoas podem ter dificuldades severas na comunicação e interação social, enquanto outras conseguem desempenhar atividades diárias com um grau razoável de autonomia. Os peritos do INSS muitas vezes ignoram esse panorama multifacetado para examinar o impacto do TEA na vida da pessoa (Barbosa, 2022).

Além da avaliação médica, a perícia social também desempenha papel fundamental. Assistentes sociais visitam o domicílio do solicitante para analisar o contexto socioeconômico da família. Condições de moradia e acesso a serviços públicos são vistoriados, além da própria estrutura familiar. Para famílias com pessoas transtornos mentais, essa análise é ainda mais importante, pois a avaliação clínica tradicional não demonstra a real necessidade. Por exemplo, uma criança com autismo pode não apresentar deficiências físicas visíveis, mas depender de cuidados constantes, o que prejudica a capacidade dos pais de trabalhar e gerar renda (Farias et al., 2020).

A combinação dessas avaliações forma a base para a decisão de concessão do benefício. Se os peritos concluírem que a deficiência impede ou restringe significativamente a inserção social e econômica do indivíduo, e se a renda familiar estiver dentro do limite, o benefício é concedido. Contudo, o processo pode ser longo e desgastante, pois exigem a reunião de diversos documentos, laudos médicos e provas de renda, dificultando o acesso das famílias ao benefício (Castro; Lazzari, 2022).

Após a concessão, há a necessidade de revisões periódicas, geralmente a cada dois anos (Brasil, 1993). Essa prática visa verificar se a pessoa continua atendendo aos critérios de elegibilidade. No entanto, ela é bastante criticada, especialmente para quem possui uma deficiência permanente, como o TEA e TDAH, que não apresenta melhora ao longo do tempo. Essas revisões frequentes representam uma carga adicional para as famílias, que precisam lidar com a burocracia do INSS. A incerteza de manter o benefício é constante colocando a

possibilidade de renda formal em risco, por medo de perdê-lo (Bonfim et al., 2023).

O processo de solicitação também envolve uma série de procedimentos burocráticos. As famílias precisam comparecer a uma agência do INSS, apresentando documentos como laudos médicos atualizados e comprovantes de renda. A inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é ímpar, pois serve para de banco de dados para identificar famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa inscrição é obrigatória para quem deseja solicitar o BPC e deve ser atualizada periodicamente (Farias et al., 2020).

Em caso de negativa, a família tem direito de recorrer, seja administrativamente, solicitando uma nova análise dentro do próprio INSS, ou judicialmente. Muitas vezes, recorrem ao Judiciário ao entenderem que a decisão foi equivocada ou que os critérios de deficiência e renda foram aplicados de forma inadequada. Esse processo de contestação costuma ser demorado e exige paciência e recursos financeiros, dificultando o acesso ao benefício para muitas famílias (Pinheiro, 2016).

4. DESAFIOS E IMPACTOS DAS REGRAS DE ELEGIBILIDADE NO ACESSO AO BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e disposto na Lei Orgânica da Assistência Social, se concretiza como um item de proteção social para pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil. O benefício “assistencial é devido ao idoso e ao deficiente que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família” (Andrade, 2021, p. 201). Contudo, apesar de sua importância no âmbito político-assistencial, a efetivação do acesso ao BPC enfrenta diversos desafios relacionados às regras de elegibilidade estabelecidas pela legislação.

Um dos principais pontos de debate refere-se ao critério de renda familiar utilizado para aferição da condição de vulnerabilidade social. Legalmente, se estabeleceu como parâmetro a renda familiar *per capita* inferior a meio salário mínimo. Ao longo dos anos, contudo, tem sido alvo de críticas por parte da doutrina jurisprudencial, por se mostrar excessivamente restritivo diante da realidade socioeconômica vigente (Alvarenga, 2014). Vale ressaltar que pobreza e vulnerabilidade não se resumem a financeiro, ainda que esse limite formal se sobreponha. Há, portanto, exclusão de indivíduos que enfrentam condições materiais incompatíveis com uma

vida digna, mesmo acima da renda mínima.

Outro aspecto relevante diz respeito às dificuldades relacionadas à comprovação da deficiência no processo de concessão do benefício. Embora a legislação brasileira tenha avançado ao adotar uma concepção mais ampla de deficiência, a aplicação prática demonstra uma rigidez no processo administrativo. A avaliação social, por exemplo, realizada pelo INSS envolve etapas que desconsideram aspectos específicos da deficiência do indivíduo (Leal; Franco, 2025). A natureza incapacitante em contextos de vulnerabilidade social é multifacetada, tornando o acesso limitado a serviços de saúde e documentação médica agravantes.

Nesse cenário, observa-se também um crescimento significativo da judicialização das demandas relacionadas ao BPC. Essa “realidade demonstra que, apesar de o BPC ter sido concebido para assegurar dignidade e inclusão, ele acaba, muitas vezes, inacessível para famílias em situação de vulnerabilidade” (Andrade, 2025, p. 9). Fenômeno recorrente, a busca do benefício pelo Judiciário decorre da própria insegurança jurídica, sobretudo quando a esfera administrativa falha com a aplicação estrita dos critérios legais. A atuação do Judiciário realiza, portanto, exame mais amplo das condições socioeconômicas do requerente (Pontes, 2015).

Vale ressaltar que as dificuldades no acesso ao BPC também revelam desafios estruturais relacionados na concretização de políticas de assistência social no país. A burocracia administrativa e demora na análise dos requerimentos são frequentes, ameaçando a dignidade econômica das famílias (Girolimetto; Otero; Cugula, 2024). Além disso, desigualdades regionais no acesso aos serviços públicos comprometem a efetividade do benefício para assegurar a concretização do direito.

Diante desse cenário, os parâmetros legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico não devem ser avaliados isoladamente, sob pena de nulidade inconstitucional. Deve levar em conta fatos concretos na realidade social dos indivíduos que buscam acesso ao benefício. Embora os critérios legais tenham sido concebidos com o objetivo de assegurar a correta focalização da política assistencial, sua aplicação prática limita o alcance do benefício (Castro; Lazzari, 2022).

4.1 A JUDICIALIZAÇÃO DO BPC COMO REFLEXO DAS LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS E LEGAIS

A crescente judicialização das demandas relacionadas ao Benefício de Prestação

Continuada (BPC) tem sido amplamente vista nos últimos anos. Apesar de o benefício ser concebido como instrumento de proteção destinado a garantir condições mínimas de subsistência, as dificuldades enfrentadas no âmbito administrativo para a concessão do benefício são alarmantes (Ipea, 2018). Nesse viés, houve necessidade no reconhecimento de seu direito por meio do Poder Judiciário, colocando em xeque se os critérios legais de elegibilidade realmente estão em consonância com a realidade social.

Maioria das demandas judiciais envolvendo o BPC está relacionada à aplicação estrita do critério de renda familiar estabelecido pela legislação (Bittencourt, 2018). Exemplos disso são ações judiciais como o RE 567.985/MT e da Ação Civil Pública (ACP) nº 5044874-22.2013.404.7100/RS, que alteraram a concepção de renda familiar. Durante muitos anos, a interpretação administrativa do requisito de miserabilidade baseou-se no parâmetro objetivo da renda familiar *per capita* inferior a um quarto do salário mínimo. Mesmo com a alteração para ½ salário mínimo, ainda se vê pedidos negados, ignorando a própria vulnerabilidade socioeconômica (Barros; Lima, 2021).

O “Poder Judiciário desempenha um papel fundamental na garantia do acesso ao benefício, interferindo diretamente nas decisões administrativas que negam o direito aos requerentes” (Parizotto, 2025, p. 95) A partir de decisões que reconheceram a necessidade de análise mais ampla das condições concretas de vida do requerente, esse entendimento foi alterado. Posicionamentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 567.985 foram relevantes para essa mudança, considerando a situação de vulnerabilidade social de forma holística.

Além das controvérsias relacionadas ao critério econômico, a judicialização também se manifesta em disputas envolvendo o reconhecimento da condição de deficiência para fins de concessão do benefício. A adoção do modelo biopsicossocial de avaliação, incorporado após a promulgação da Lei Nº 14.176/2021, representou avanço importante na compreensão da deficiência como fenômeno multifacetado. Barreiras sociais que restringem a participação plena do indivíduo na sociedade são tão igualmente relevantes quanto o acesso financeiro (Cunha; Barreto, 2020).

Contudo, a aplicação prática desse modelo ainda apresenta desafios significativos no âmbito administrativo. A complexidade dos procedimentos periciais ignora “a necessidade de se aproximar da realidade das famílias para avaliar o grau de deficiência, tanto do assistido como

dos demais membros da família” e (...) considerar as diferenças entre os graus de deficiência e seu impacto econômico” (Santos; Vieira; Silva, 2026, p. 15). A divergência entre os laudos técnicos produzidos na esfera administrativa e aqueles apresentados em juízo acaba resultando em decisões judiciais que reformam indeferimentos administrativos. Mais do que manifestação de litigiosidade excessiva da atuação judicial, a judicialização do BPC é vista como a negação de um direito constitucional.

Ainda, esse fenômeno reflete limitações estruturais da própria política pública de assistência social. Afeta em cadeia, portanto, a definição e aplicação dos critérios de elegibilidade. A intervenção do Judiciário, nesse contexto, tem funcionado frequentemente como mecanismo de correção de eventuais distorções decorrentes da aplicação rígida da legislação (Castro; Lazzari, 2022). Assim, a análise individualizada das condições socioeconômicas e pessoais dos requerentes provocam a justiça social.

Contudo, embora a atuação judicial possa contribuir para a concretização do direito à assistência social em casos específicos, a intensificação da judicialização também levanta questionamentos acerca da sustentabilidade institucional. A dependência crescente do Poder Judiciário para assegurar o acesso ao benefício revela deficiência na análise dos requerimentos, além da ausência de critérios justos de elegibilidade (Bazam, 2021). Vê-se, portanto, não apenas conflitos interpretativos no âmbito jurídico, mas também desafios estruturais na proteção social de populações vulneráveis no Brasil.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo analisar criticamente a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS) no contexto brasileiro. O foco, além de descrever as regras de elegibilidade estabelecidas pela legislação, foi dimensionar seus impactos no acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, inicialmente foi examinada a evolução histórica da assistência social, evidenciando a transição de práticas assistencialistas de caráter caritativo para a consolidação da assistência social. Assim, se moldou como direito fundamental no âmbito da Constituição Federal de 1988.

A partir dessa contextualização, o trabalho abordou a institucionalização do BPC-LOAS no sistema de seguridade social brasileiro. Sua relevância foi ímpar como instrumento de garantia

de condições mínimas de subsistência para pessoas idosas e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. Nesse cenário, foram analisados os critérios de elegibilidade previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, especialmente aqueles relacionados à renda familiar *per capita* e à caracterização da deficiência, principais na concessão do benefício.

A análise demonstrou que a problemática de sua aplicabilidade estrita, embora tais critérios tenham sido concebidos como mecanismos de delimitação do público beneficiário. Há a geração de dificuldades concretas de acesso ao benefício, sendo insuficientes para captar a complexidade das situações de vulnerabilidade social vivenciadas por parte significativa da população brasileira, o que acaba por excluir indivíduos que, na prática, dependem da assistência estatal para garantir sua subsistência.

Nesse contexto, observa-se o crescimento da judicialização do Benefício de Prestação Continuada como fenômeno recorrente no sistema jurídico brasileiro. A atuação do Poder Judiciário tem desempenhado papel relevante na reinterpretção dos critérios de elegibilidade, questionando o critério de renda e proporcionando análise mais ampla das condições socioeconômicas. Há grande importância do controle jurisdicional para a concretização dos direitos sociais, mas, por outro, evidencia limitações estruturais do modelo administrativo de concessão do benefício.

Diante disso, melhorar as regras de elegibilidade e de sua aplicação prática constitui desafio relevante para a efetividade da política de assistência social no Brasil. A interpretação dessas normas deve considerar não apenas os parâmetros legais estabelecidos, mas também os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social. Assim, se assegura que o Benefício de Prestação Continuada cumpra efetivamente sua função de amparo às pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Maria de Assunção S. F. **A Polêmica da Renda e a Proteção Social**. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2014.

ANDRADE, Marina. **Miserabilidade e Direitos: Uma Análise Crítica do BPC**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021.

ANDRADE, Matheus. Os Desafios Para A Concessão Do Benefício De Prestação

Continuada Para Pessoas Com Tdah, Diante Da Realidade Brasileira. **Scientia - Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão**, Sobral, v. 10, n. 16, 2025.

BARBOSA, Daniela Moreira. **Transtorno do Espectro Autista e o direito à saúde a busca pelo tratamento adequado a partir das demandas judiciais contra as operadoras de saúde suplementar**. 2022. 58f. Trabalho de conclusão de curso - Bacharel em Ciências Jurídicas, Universidade Federal da Paraíba, Santa Rita, 2022.

BARROS, C. S; LIMA, D. V. Caminhos e causas da judicialização dos benefícios sociais no Brasil. **Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos**, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 1-16, Jul-Dez. 2021.

BAZAM, Edson Depólito. **A (in) adequação da perícia médica e avaliação social do INSS quanto à pessoa com deficiência**. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário Uninter, Curitiba, 2021.

BITTENCOURT, André Luiz Moro. **Manual dos benefícios por incapacidade laboral e deficiência**. 2ª Ed. Curitiba: Alteridade editora, 2018

BONFIM, Tássia de Arruda; GIACON-ARRUDA, Bianca Cristina Ciccone; GALERA, Sueli Aparecida Frari; TESTON, Elen Ferraz; NASCIMENTO, Francisneide Gomes Pego do; MARCHETTI, Maria Angélica. Asistencia a familias de niños con Trastornos del Espectro Autista: percepciones del equipo multidisciplinario. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, [S. l.], v. 31, p. e3781, 2023.

BOSCHETTI, Ivanete. I. **Seguridade Social e Trabalho, paradoxo na construção das políticas de previdência e Assistência social no Brasil**. Brasília: L. Livres, 2006.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil de 1824**. Rio de Janeiro:Império do Brasil, 1824. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934**. Rio de Janeiro. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao34.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937**. Rio de Janeiro. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição Dos Estados Unidos Do Brasil De 1946**. Rio de Janeiro. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm Acesso em 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1967**. Brasília, DF. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946**. Rio de Janeiro. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 20 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 6.439, de 1º de setembro de 1977**. Institui o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social e dá outras providências. Brasília. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6439.htm. Acesso em: 27 fev. 2026

BRASIL, **Lei Orgânica Da Assistência Social. Lei Nº 8.742, De 7 De Dezembro De 1993**. Brasília, DF: Presidência da República, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18742compilado.htm. Acesso em: 28 fev. 2026.

BRASIL. **LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm Acesso em 28 fev. 2026.

BRASIL. **LEI Nº 14.176, DE 22 DE JUNHO DE 2021**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114176.htm Acesso em 28 fev. 2026.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. **Direito Previdenciário**. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2022.

CUNHA, I. S. P.; BARRETO, K. R. M. Os desafios do Benefício de Prestação Continuada para pessoas com deficiência. **Mundo Livre: Revista Multidisciplinar**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 266–280, 2020.

FARIAS, Thycia Maria Cerqueira de; SANTOS, Ana Paula dos; PONTES, Alessandra Nascimento; LIMA, Noemi Mello Loureiro; BRUM, Evanisa Helena Maio de; BRUNONI, Decio. Conhecimento, práticas e atitudes sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na educação e na saúde: uma revisão. In: SEABRA, Alessandra Gotuzo et al. **Estudos interdisciplinares em saúde e educação nos distúrbios do desenvolvimento**. São Paulo: Memnon, 2020.

GIROLIMETTO, L. S.; OTERO, C. S.; CUGULA, J. R. G. Os direitos da personalidade e a inclusão social das pessoas com deficiência: os desafios na concessão do Benefício de Prestação Continuada BPC/LOAS. **Revista de Direitos Sociais, Seguridade e Previdência Social**, Florianópolis, v. 10, n.1, 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Relatórios sobre políticas sociais, assistência social e judicialização no Brasil. 2018 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 1 mar. 2026.

LEAL, Thaís Moura; FRANCO, Arisson Carneiro. Os Desafios E Perspectivas Para Efetivação Da Concessão Do Benefício De Prestação Continuada (Bpc) Para Pessoas Com Diagnóstico De Transtorno Do Espectro Autista (Tea) No Município De São Francisco Do Brejão – Ma. **LUMEN ET VIRTUS**, [S. l.], v. 16, n. 47, p. 4029–4043, 2025.

MARTINS, Sergio P. **Direito da seguridade social: direito previdenciário**. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.

PARIZOTTO, Ivanir Alves Dias. **A assistência social em juízo: a judicialização do Benefício Prestação Continuada (BPC) no contexto brasileiro**. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Direito – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa Brasília, DF, 2025.

PINHEIRO, Sara Dias. **O benefício de prestação continuada para pessoas com autismo: em que grau a deficiência permite a concessão do benefício e afeta a vida em sociedade**. 2016. 71 f. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

PONTES, Rodolfo de Paiva Araújo. **O benefício de prestação continuada da LOAS**

na jurisprudência do STF: um debate entre o excesso de juridicidade e a decisão sentimental. Dissertação (pós graduação em Direito) - Universidade Estadual da Paraíba, 2015.

SANTOS, Marisa Ferreira dos. **Direito Previdenciário**. São Paulo: Editora Saraiva, 2024.

SANTOS, D. T.; VIEIRA, E. M. de M.; SILVA, R. S. Os Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência e a Avaliação Biopsicossocial para fins de Concessão Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. **Revista Internacional Consinter de Direito**, Paraná, Brasil, v. 11, n. 21, 2026.

SOUZA, Jessé. **A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato**. Rio de Janeiro: Leya, 2017.

SOUZA, Patrícia Alpes de. **Benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência: observações de decisões nos juizados especiais federais em Recife a partir da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann**. Dissertação (mestrado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, 2014.